

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783601>

ILK O'RTA ASR TURKIY DAVLATLARINING YUZAGA KELISHI TARIXIDAN

Toshpo'latova Muxlisa Elmurod qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Ilmiy rahbar: **Safarov Baxtiyor Sattorovich**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Ushbu ilmiy maqolada dars jarayonida o'quvchilarni mustaqil va tanqidiy fikrlashga yo'naltirishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va innovatsion ta'lim texnologiyalarining o'quvchilarning fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, pedagogik texnologiyalar, refleksiya, bahs-munozara, ta'lim samaradorligi, kompetensiyaviy yondashuv, o'quv jarayoni, innovatsion ta'lim, didaktik usullar.*

O'zbekiston tarixida o'rta asrlar IV–XVIII asrlarni o'z ichiga oladi. Bu davr o'z navbatida uch bosqichga bo'linadi:

IV–IX asrlar - ilk o'rta asrlar;

IX–XV asrlar - rivojlangan o'rta asrlar;

XVI–XVIII asrlar - so'nggi o'rta asrlar.

Ilk o'rta asrlar davrining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

yer egaligi munosabatlarining tashkil topishi;

ilk o'rta asr davlatlarining vujudga kelishi;

turkiy qabilalarning O'rta Osiyoga siljib kelishi va bu yerlarda o'z davlatlarini barpo etishi;

ilk o‘rta asr shaharlarining shakllanishi;

O‘rta Osiyoning Arab xalifaligi tomonidan istilo qilinishi;

xalifalik zulmiga qarshi xalq ozodlik qo‘zg‘olonlari;

islom dinining paydo bo‘lishi va keng tarqalishi.

Inson faoliyati yoki uning ta’siri natijasida yaratilgan barcha ashyolar tarixiy manbalar deb ataladi. O‘rta asrlar tarixiga oid manbalar moddiy va yozma manbalarga bo‘linadi. Tarixiy, mahalliy va biografik asarlar hukmron sinfnig topshirig‘i bilan yozilgan bo‘lib, ularda podsholar, xonlar, amirlar va yirik ruhoniylarning hayoti va faoliyati yoritilgan, xalq tarixi esa nisbatan cheklangan holda bayon qilingan.

O‘rta asrlar tarixiga oid manbalar bir qator yordamchi sohalar - paleografiya, diplomatika, geraldika, sfragistika, epigrafika, numizmatika, metrologiya, xronologiya va toponimika yutuqlariga tayanadi .

Qang‘ va Kushon podsholiklari davridagi yuksalish aholining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va siyosiy hayotida muhim o‘zgarishlarga olib keldi.

Bularning barchasi dastlabki yer egaligi munosabatlarning shakllanishiga olib keldi. “Dehqon” - qishloq hokimi, avvalgi sarkorlar bo‘lib, o‘zlariga tegishli yer maydonlarini sug‘orish tarmoqlarining yuqori qismidan, ayniqsa to‘g‘on boshi atrofidan ajratib olganlar. Bu yo‘l bilan ular suvdan dehqonchilikda bemaol foydalanish, suv taqsimotini nazorat qilish hamda qishloq aholisi ustidan o‘z ta’sirini o‘tkazish imkoniga ega bo‘lganlar. Dehqonlar qadimgi mulkdor tabaqa vakillari bo‘lib, tobora boyib borgan yirik yer egalari edi.

VI asr o‘rtalarida esa tarix sahnasiga Turk xoqonligi chiqdi. Ushbu davlat qisqa vaqt ichida ulkan hududlarni egallab, Markaziy Osiyoni ham o‘z tarkibiga qo‘shdi. Turk xoqonligi davrida turkiy qabilalar siyosiy jihatdan birlashib, yagona davlat tizimi shakllandi. VII asrga kelib Turk xoqonligi Sharqiy va G‘arbiy qismlarga bo‘linib ketdi. G‘arbiy Turk xoqonligi O‘zbekiston hududida hukmronlik qilib, bu yerda boshqaruv tizimini rivojlantirdi. Buyuk Ipak yo‘li orqali savdo aloqalari kengaydi, iqtisodiy hayot jonlandi.

Xioniylar davlati (IV asrning 70-yillari-V asrning 90-yillari)-Orta Osiyada vujudga kelgan ilk o'rta asr turkiy davlati. Bu davlat Sirdaryo bo'ylaridan to Amudaryo havzasigacha bo'lgan hududni o'z ichiga olgan bo'lib, 120 yildan oshiqroq hukmdorlik qilgan. IV asr o'rtalarida O'rta Osiyoga Yettisuv va Sharqiy Turkistondan ko'chmanchi chorvador xion qabilalarining hujumi boshlanadi.

Kidariylar davlati V asrning 20-yillarida Sirdaryo va Orol bo'ylari orqali Xorazm hamda Amudaryo havzasiga Kidar boshchiligida kushonlarning avlodlaridan bo'lgan toxarlar kirib keladi. Ular kidariylar nomi bilan ham tilga olinadi. Tez orada kidariylar Amudaryo havzasi hamda g'arbiy va janubiy Sug'd yerlarini ishg'ol qilib, xiyoniylar davlatining janubiy qismida o'z hukmronligini o'rnatadi. Balx shahri Kidariylar davlatining paytaxtiga aylantiriladi. V asrning 60-yillariga qadar ular Sosoniy shohlarining Sharqdagi asosiy dushmani bo'lib qolgan.

Eftaliylarning etnik tarkibi hamda davlat tashkil etish masalalari tarixiy manbalarda turlicha talqin qilinadi. Ular eramizning V–VI asrlarida katta hududlarni qamrab olgan ulkan davlatga asos solganlar. Eftaliylar haqidagi ma'lumotlar Prisk Paniyskiy (V asr), Menandr Protektor (VI asr), Zaxariy Ritor (VI asr), Kozma Indikopleust (VI asr) va Feofan Vizantiyalik (VII asr) kabi mualliflar asarlarida ham uchraydi. Feofan Vizantiyalik ma'lumotiga ko'ra, eftaliylar hukmdori Vahshunvor Eftalon bo'lib, xalq nomi ham uning ismi bilan bog'liq holda shakllangan.

Turk xoqonligi davriga oid eng qadimgi yozma yodgorliklardan yana biri "Bug'ut bitigi" bo'lib, VI asrning 80-yillarida yaratilganligi taxmin qilinadi. Ushbu bitik hozirgi Mo'g'ulistonning Arxangay aymog'i hududidan 1956-yilda topilgan. "Bug'ut bitigi"da asosan Turk xoqonligining tashkil topishi, Bumin xoqonning davlatni barpo etishi, davlatning ichki siyosati, harbiy yurishlari va qo'shni davlatlar bilan munosabatlari, turklarning e'tiqodi hamda xoqonlarning Tangrining ilohiy vakili sifatida qabul qilingani haqida ma'lumotlar berilgan.

Markaziy Osiyo tarixida muhim rol o'ynagan Turk xoqonligi 551–774-yillarda tashkil topgan. Turk xoqoni Bumin (551–552) 551-yilda o'z hukmronligi ostida bo'lgan juanjuanlarga qarshi urush boshladi. Qora (552–553) va Mug'on (553–572) davrlarida

turklar juan-juanlar ustidan to‘liq g‘alabaga erishib, kuchli davlat birlashmasini tashkil etdilar. 554-yilda Buminning ukasi Istemi yabg‘u tez orada Markaziy Qozog‘iston, Yettisuv va Xorazm hududlarini bo‘ysundirdi. 555-yilda ular Orol dengizi bo‘ylariga va eftaliylar davlati chegaralariga yetib bordilar. 553–554-yillarda esa sosoniylar va turklar o‘rtasida qarindoshlik ittifoqi o‘rnatildi. Sosoniy shohi Xusrav I turk xoqoni Istemining qiziga uylangan. Turklar dastlab Choch hududini egalladilar. Shu davrda sosoniy hukmdor Xusrav I Anushirvon Amudaryodan janubdagi hududlarni ham o‘z tasarrufiga oldi. Turklar va eftaliylar o‘rtasidagi janglar tafsilotlari at-Tabariy tomonidan ham yoritilgan. Uning ma‘lumotiga ko‘ra, turk xoqoni Sinjibu (Istemi) kuchli va dovyurak hukmdor bo‘lib, katta qo‘shinga ega bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bichurin (Iakinf) N.Ya. Sobraniye svedeniy o narodax, obitavshix v Sredney Azii v drevniye vremena. T.1. – Moskva–Leningrad: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, 1950. – 384 b.
2. Gumilev L.N. Eftality i ix sosedi v IV veke // Vestnik drevney istorii. – 1959. – №1. – B. 129.
3. Rtveladze E.V. Velikiy Shelkoviy put: drevnost i ranneye srednevekovye. – Toshkent, 1999. – B. 271.
4. Kurbanov A. Eftality (ocherki istorii). – Sankt-Peterburg, 2006. – B. 33.
5. Trever K.V. Kushany, xionity i eftality po armyanskim istochnikam IV–VII vv. // Sovetskaya arxeologiya. – 1954. – Vyp. XXI. – B. 144.
6. Vamberi G. Istoriya Buxari ili Transoksanii s drevneyshix vremen do nastoyashchego vremeni. – Sankt-Peterburg, 1873. – B. 110.